

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Касимова Мафтуна Зафаровна

Узбекский государственный университет мировых языков

Электронная почта: mkasimova231@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется роль искусственного интеллекта в обучении китайского языка. Востребованность китайского языка в современном мире и основные трудности его изучения. В статье также описаны основные преимущества и недостатки применения ИИ в обучении. Сравняется традиционное обучение как это было до появления искусственного интеллекта и сейчас с помощи новых технологий также рассматривается виды искусственных интеллектов и для чего они могут быть полезны в обучении китайского языка.

Ключевые слова: китайский язык, искусственный интеллект, иероглифы, образование, эффективность.

С постепенным повышением роста экономики Китая все больше людей по всему миру начали изучать китайский язык, завоеывая все более прочные позиции, после чего число носителей языка превысила около 1,2 миллиардов людей. Тем не менее, возникают проблемы с изучением китайского языка. Традиционные методы обучения уже устарели и являются менее эффективными из-за сложности грамматики китайского и из-за иероглифов, которые сложно запомнить и активно использовать в своем словаре. Малоэффективные методы и недостаточные учебные ресурсы являются проблемами традиционного обучения. В китайском языке есть свои сложности, такие как овладения тонов для правильного произношения, комплексная структура предложений, большое количество иероглифов, лексика-некоторые слова имеют несколько совершенно не схожих по смыслу значений. Например слово «打» (dǎ) может означать «бить», «играть» или «звонить»

- 打人 — ударить человека
- 打球 — играть в мяч

Современные технологии широко используются за счет адаптации учебного процесс под уровень обучаемого, доступность и скорость. Основные задачи, которыми пользуются студенты, включают написание текстов, объяснение грамматических тем, развитие письменных навыков и создание академических материалов, таких как эссе, письма, распознавание речи анализируя произношение, практика разговорной речи. Кроме того, положительные результаты проявил также стартап LangAI.uz, разработанный в Ташкенте, предлагающий студентам интеллектуальные языковые тренажеры, основанные на технологиях распознавания речи и автоматической проверки текстов. ИИ способен учитывать уровень знаний, стиль обучения и интересы каждого студента, создавая индивидуальные учебные планы, так говорит один из ведущих специалистов в области цифровой дидактики и межкультурной коммуникации Павел Викторович Сысоев. Также он выделяет важную роль ИИ в развитии

коммуникативных навыков. Это особенно полезно для тех, кто хочет развивать устную речь и уверенно применять иностранный язык на практике.

ChatGPT - это интеллект, который генерирует вещи, чтобы помочь с китайским языком, например, объяснить грамматику или составить диалоги для практики. Он даже может общаться с вами, как с виртуальным другом, чтобы работать над письмом или разговорной речью. Приложение Duolingo делает изучение китайского языка интересным с интерактивными уроками. ИИ там адаптируется к вашему уровню, давая обратную связь о произношении, символах и грамматике прямо тогда, когда вам это нужно, персонализируя под студента. HelloChinese платформа, специально разработанная для изучения китайского языка. Она использует технологии распознавания речи для тренировки произношения тонов, а также адаптирует задания в зависимости от уровня обучающегося. Уроки включают лексику, грамматику и практику диалогов. Pleso это одно из самых популярных приложений для изучающих китайский язык. Оно помогает в изучении иероглифов, переводе слов и понимании контекста. Некоторые функции ИИ позволяют улучшать процесс запоминания и ускоряют обучение лексике.

Персонализация обучения-ИИ-системы могут подстраиваться под уровень знаний и темп обучения каждого студента. Благодаря этому формируется индивидуальное обучение, которое делает процесс более удобным и эффективным. Развитие коммуникативных навыков-обучающиеся получают возможность практиковать язык в диалогах с виртуальными собеседниками. Такие системы дают мгновенную обратную связь, помогают улучшать произношение и развивать уверенность в устной речи. Доступность обучения одним из важных преимуществ ИИ является круглосуточный доступ к учебным материалам. Студенты могут учиться в любое удобное время и самостоятельно планировать свой график, что делает обучение более гибким. Несмотря на преимущества, использование ИИ в обучении китайского языка имеет и определённые недостатки. Снижение роли преподавателя, чрезмерное использование ИИ может уменьшить живое общение между студентом и преподавателем, а также снизить эмоциональное взаимодействие и качество педагогической поддержки. Ослабление критического мышления из-за постоянного обращения к ИИ для перевода, написания текстов или поиска ответов может привести к снижению самостоятельности студентов и ухудшению навыков анализа и мышления. Ошибки и неточности системы ИИ не всегда даёт полностью корректные ответы. Возможны ошибки в грамматике, лексике и стиле, а также использование устаревшей или неточной информации.

Заключение можно отметить, что искусственный интеллект становится полезным помощником в изучении китайского языка. Он помогает подстраивать обучение под каждого студента, развивать навыки общения и получать доступ к материалам в любое удобное время. В то же время важно помнить, что технологии не могут полностью заменить преподавателя. Живое общение, поддержка и объяснения остаются важной частью обучения. Кроме того, автоматические системы иногда допускают ошибки, поэтому к их рекомендациям нужно относиться критически. Наиболее эффективный подход заключается в разумном сочетании цифровых технологий и традиционных методов обучения. Такой баланс позволяет не только успешно освоить китайский язык, но и развить навыки

общения и взаимодействия в межкультурной среде. В целом внедрение искусственного интеллекта в образование должно быть продуманным и направленным на создание комфортной и результативной учебной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Artificial Intelligence Empowers International Chinese Language Education: Current Application Status and Future Prospects.
2. Цой Н.Г. Дифференцированная модель применения цифровых технологий на различных этапах обучения китайскому языку.
3. Karimov A., Yuldashev B. Application of Artificial Intelligence in Foreign Language Learning.